

IV ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 94(47).084.9

ПОЛИТИКА СССР ПО УКРЕПЛЕНИЮ СВОИХ ПОЗИЦИЙ
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ В 70–80-Е ГГ. XX В.
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЗДАНИЯ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ГВИНЕЕ)

Миленко А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

На основе архивных данных Морского Гидрофизического института и Министерства иностранных дел изучена роль внешней политики Советского союза в Западной Африке, а именно создания в Гвинейской республике в городе Конакри научно-исследовательского центра в области океанологии и гелиофизики в условиях тропического климата. Автор приходит к выводу, что этот проект ускорил процесс установления межгосударственных отношений СССР и Гвинеи и воспитания национальных кадров для этого государства.

Ключевые слова: СССР, Гвинейская республика, внешняя политика, океанология.

На XXIV съезде КПСС в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева сказано, что многие планы империалистических агрессоров были сорваны, потому что существует и активно действует миролюбивая социалистическая система [8, с. 38]. Курс на строительство социализма был принят не только в странах Восточной Европы (страны Варшавского договора), Азии, Латинской Америки, но и в получивших независимость государствах Африканского континента. КПСС придавала особое значение развитию сотрудничества с коммунистическими партиями братских стран, считая это одним из главных противовесов в противостоянии с капиталистическим Западом. В странах Африки, которые взяли курс на социалистическую ориентацию, с участием СССР были построены десятки промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На XXV съезде в 1976 году КПСС Л.И. Брежнев заявил, что в отчетный период было немало сделано для дальнейшего развития дружеских связей с государствами Африки, в том числе с Гвинейской Республикой и Народной Республикой Конго [7, с. 29].

После того, как в 1958 году Гвинея получила независимость от Франции, было положено начало ее экономическому и техническому сотрудничеству с СССР. Руководитель

ГНР Секу Туре 11 октября 1962 года в Нью-Йорке в беседе с министром иностранных дел СССР А.А. Громыко заявил: «Гвинейское правительство и Демократическая партия Гвинеи считают, что нашей стране необходимо развивать с СССР всесторонние связи; наши страны вполне могут добиться новых успехов на пути к осуществлению стоящих перед ними больших задач» [6, с. 385–386].

Комплекс Научно-исследовательского центра для проведения совместных исследований в области океанографии, гелиофизики и испытаний конструкционных материалов и изделий в условиях тропического климата в г. Конакри в Гвинейской Республике создавался в соответствии с Распоряжением Совета Министров СССР от 8 февраля 1973 года [2, л. 24]. «Создание центра было поручено АН СССР, Государственному комитету СМ СССР по внешним экономическим связям (ГКЭС) и Минмонтажспецстрою СССР» [3, л. 67]. Заказчиком этого проекта стал Институт Океанологии АН СССР.

Затем 3 августа 1974 года между Правительством СССР и Правительством Гвинейской Республики было подписано соглашение о создании Научно-исследовательского Центра для проведения совместных исследований в области океанографии, гелиофизики и испытаний конструкционных материалов и изделий в условиях тропического климата. Советская сторона брала обязательства: «за свой счет построить в течение трех лет научно-исследовательский центр и жилые дома для специалистов; безвозмездно оказывать помощь в подготовке национальных научных кадров; после истечения пяти лет передать весь комплекс сооружений Центра в качестве дара Правительству Гвинейской Республики» [1, л. 2–3].

Но в 1975 году межправительственное соглашение СССР и Гвинейской республики было поставлено под угрозу срыва по ряду причин: значительно превышенная проектная стоимость объекта, отсутствие научных интересов у Института океанологии в исследовании Центральной Атлантики, трудности, связанные с координацией и организацией строительства Центра, в то время как Морской гидрофизический институт АН УССР в Севастополе сосредоточил свои исследования в Атлантическом океане. Решением комиссии Президиума СМ СССР по внешнеэкономическим вопросам (КВВ) от 8 августа 1975 года функции головной организации по строительству Центра были возложены на Академию наук УССР [2, л. 27] и Распоряжением Президиума АН СССР функции головной организации по созданию Центра в Гвинейской Республике были возложены на АН УССР [2, л. 33]. 13 января 1976 года Президиум АН УССР передал функции заказчика Морскому гидрофизическому институту АН УССР, по отношению к которому Гвинейский Центр будет являться филиалом в течение пяти лет.

Создание подобного Центра было обусловлено как политическими, так и экономическими предпосылками, связанными с вводом в развивающихся странах 200-мильной исключительной экономической зоны и пересмотром правового решения для океанов и шельфовых областей, что существенно ограничило возможности рентабельного использования рыболовского океанического флота СССР.

Перед Научно-исследовательским центром было поставлено две задачи: во-первых, получить доступ к изучению богатых рыболовских районов (прилегающих к Западной Африке) и при помощи гвинейских национальных кадров повлиять на экономическую политику развивающихся государств для рационального использования природных ресурсов; во-вторых, используя ЭВМ, обеспечить рентабельную работу рыболовского флота в шельфовых областях Западной Африки.

Стоимость строительства Центра составляло 4,5 млн. рублей, а ориентировочные затраты после строительства на его содержание – по 0,4 млн. рублей в год.

В соответствии с поручением Комиссии Президиума Совета Министров СССР от 9 января 1976 года Государственный комитет СМ СССР по внешнеэкономическим связям рассмотрел и письмом поддержал предложения АН УССР по вопросам строительства и финансирования центра [4, л. 4].

Научно-исследовательский центр в г. Конакри включал отдел океанографии (проведение экспедиционных работ, обработка проб и материалов, полученных во время плавания судна, оформление полученных данных), отдел гелиофизики (научная и техническая разработка солнечных установок, составление рекомендаций для улучшения тепловых

режимов помещений) и станцию по испытанию конструктивных материалов и изделий в условиях тропического климата (определение свойств материалов от воздействия различных климатических факторов).

Все это, как и предусматривалось, было подарено Гвинее и сыграло важную роль в развитии межгосударственных отношений и воспитании гвинейских национальных кадров.

Источники и литература.

1. Архив внешней политики РФ (АВП РФ). Ф. 3а. Оп. 14. Папка № 34. Д. 131. Соглашение между Правительством союза советских социалистических республик и Правительства Гвинейской республики.
2. Архив МГИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 15. Научно-исследовательский центр в Гвинее.
3. Архив МГИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 16. Справка о состоянии вопроса по созданию Научно-исследовательского центра в Гвинее.
4. Архив МГИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. Л. Письмо Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям Академии наук УССР от 6 февраля 1976 года № АИ-3512 1477.
5. Архив МГИ. Ф.1. Оп. 2. Д. 17. Распоряжение Президиума АН СССР №10210-1991 от 31 декабря 1975 г.
6. Громыко А.А. Памятное. Книга вторая. М.: Политиздат, 1990. 854 с.
7. Стенографический отчет XXIV съезда Коммунистической партии Советского союза. М.: Политическая литература, 1971. 599 с.
8. Стенографический отчет XXV съезда Коммунистической партии Советского союза. М.: Политическая литература, 1976. 472 с.

References.

1. Arkhiv vneshney politiki RF (AVP RF). F. 3a. Op. 14. Papka № 34. D. 131. Soglasheniye mezhdru Pravitelstvom soyuzu sovetских sotsialisticheskikh respublik i Pravitelstva Gvineyskoy respublikii.
2. Arkhiv MGI. F. 1. Op. 2. D. 15. Nauchno-issledovatel'skiy tsentr v Gvineye.
3. Arkhiv MGI. F. 1. Op. 2. D. 16. Spravka o sostoyanii voprosa po sozdaniyu Nauchno-issledovatel'skogo tsentra v Gvineye.
4. Arkhiv MGI. F. 1. Op. 2. D. 17. Pismo Gosudarstvennogo komiteta Soveta Ministrov SSSR po vneshnim ekonomicheskimi svyaziyam Akademii nauk USSR ot 6 fevralya 1976 goda № AI-3512 1477.
5. Arkhiv MGI. F.1. Op. 2. D. 17. Rasporyazheniye Prezidiuma AN SSSR №10210-1991 ot 31 dekabrya 1975 g.
6. Gromyko A.A. Pamyatnoye. Kniga vtoraya. M.: Politizdat, 1990. 854 s.
7. Stenograficheskiy otchet. XXIV syezda Kommunisticheskoy partii Sovetskogo soyuza. M.: Politicheskaya literatura, 1971. 599 s.
8. Stenograficheskiy otchet XXV syezda Kommunisticheskoy partii Sovetskogo soyuza. M.: Politicheskaya literatura, 1976. 472 s.

* * *

Milenko A. A. *The USSR policy on strengthening its positions in Western Africa in 1970–1980 years (case studies of creating Oceanology center in Guinea) / Milenko A. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 68–70.*

The investigation of the USSR foreign policy in Western Africa is based on data from archives of the Marine Hydrological Institute and Ministry for Foreign Affairs. A research center for oceanology and heliophysics in tropical climate was set up in Conakry (the Republic of Guinea). This project, according to the author, facilitated the intergovernmental relationships and national staff training.

Key words: *the USSR, The Republic of Guinea, foreign policy, oceanology.*